

Psikotes Online

Psikotes online adalah sebuah metode belajar soal psikotes terbaru yang menggunakan system online berbasis website.

Didalam website tersebut biasanya terdapat kumpulan soal psikotes yang bisa dikerjakan secara online.

Semakin bertambahnya ilmu pengetahuan maka hamper semua hal ikut bertambah maju, salah satunya metode belajar soal psikotes kerja ini.

Ada beberapa keunggulan atau kelebihan dari system metode belajar soal psikotes kerja menggunakan system online, antara lain ;

- **Bisa dikerjakan dimana saja (asalkan ada internet)**
- **Mudah untuk mengulangi**
- **Praktis karena hanya tinggal membuka website nya saja**
- **Jumlah soal tidak terbatas**

Dan masih banyak lagi.

Kekurangan dari metode pembelajaran seperti ini adalah : Anda harus memiliki gadget untuk mengakses website (hp/laptop/computer dan sejenisnya) serta membutuhkan koneksi internet.

Tetapi, melihat zaman yang serba canggih seperti saat ini, daripada harus memawa buku catatan dengan jumlah soal yang sangat banyak, akan lebih efisien untuk mengerjakanya menggunakan system online.

Adapun jenis soal soal yang bisanya ada didalam materi soal psikotes kerja antara lain :

1. **Kraepelin/Pauli**
2. **Wartegg**
3. **TIU 5**
4. **Army Alpha**
5. **Pappi Test**
6. **Matematika**
7. **Logika penalaran**
8. **Bahasa Inggris**

Hampir semua jenis soal psikotes akan dibahas didalamnya.

A.

PAPI
PA Preference Inventory

Time started:

Time finished:

Name: _____

Date: _____

Total	G	L	I	T	V	S	R	D	C	F
81	75	81	51	41	31	21	11	1	1	1
82	72	62	52	42	32	22	12	2	2	2
83	73	63	53	43	33	23	13	3	3	3
84	74	64	54	44	34	24	14	4	4	4
85	75	65	55	45	35	25	15	5	5	5
86	76	66	56	46	36	26	16	6	6	6
87	77	67	57	47	37	27	17	7	7	7
88	78	68	58	48	38	28	18	8	8	8
89	79	69	59	49	39	29	19	9	9	9
90	80	70	60	50	40	30	20	10	10	10
	<input type="checkbox"/>									
	N	A	P	X	B	O	Z	K	F	W

PA INTERNATIONAL
©1980 M. M. Kossick. All Rights Reserved.
Papi and "Perception and Preference Inventory" are trademarks of P.A.I., Inc.

Untuk anda yang ingin mempelajari soal soal psikotes secara online, berikut websiye yang bisa anda gunakan :

Latihan Soal Psikotes Online

<https://www.psikotesin.my.id/>